

Iyun, 2026-yil

**ПОНЯТИЕ БИМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА О
НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Нурзодахон Шомухсинова

Магистр права, самостоятельный соискатель Ташкентского государственного юридического университета, по направлению «Международное право».

E-mail: nurzoda_sh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20830505>

Аннотация. В настоящем научном тезисе проводится краткий теоретико-правовой обзор современного понимания биомедицинских технологий, с позиции объяснения их понятия и некоторых актуальных направлений их правового регулирования. Во внимание были приняты текущее состояние международно-правового регулирования, и перспективно определенный, желаемый результат того правового регулирования, необходимость внедрения которого отчасти рекомендует и правовая наука.

Ключевые слова: Медицина, право, технология, декларация, здоровье, прогресс, человек.

**BIOMEDIK TEXNOLOGIYALAR TUSHUNCHASI: HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNI
KUCHAYTIRISH ZARURLIGI MASALASINI KO'TARISH**

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot tezisida biotibbiyot texnologiyalarining hozirgi tushunchasi haqida qisqacha nazariy va huquqiy sharh berilgan, ularning kontsepsiyasi va ularni huquqiy tartibga solishning ayrim dolzarb sohalari tushuntirilgan. Xalqaro huquqiy tartibga solishning hozirgi holati va bunday huquqiy tartibga solishning uzoq muddatli, kutilgan natijasi hisobga olingan, uni amalga oshirish qisman yuridik fan tomonidan tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: Tibbiyot, huquq, texnologiya, deklaratsiya, sog'liqni saqlash, taraqqiyot, inson.

**THE CONCEPT OF BIOMEDICAL TECHNOLOGIES: RAISING THE QUESTION OF
THE NEED TO STRENGTHEN LEGAL REGULATION**

Abstract. This research thesis provides a brief theoretical and legal overview of the current understanding of biomedical technologies, explaining their concept and some current areas of their legal regulation. The current state of international legal regulation and the long-term, desired outcome of such legal regulation, the implementation of which is partly recommended by legal scholarship, were taken into account.

Keywords: Medicine, law, technology, declaration, health, progress, human being.

Введение

Сегодня, учитывая экономические реалии жизни общества и усложняющиеся тенденции взаимоотношений между людьми, отношения в области здравоохранения серьезно усложнились. Благодаря новым возможностям, сегодня эти отношения представляют собой очень тесное переплетение прав и обязанностей большого круга лиц. Данное явление составляет новую характерную черту современных отношений в сфере медицины (раньше отношения по поводу оказания медицинской помощи, как правило, складывались между двумя субъектами - врачом и пациентом).

Iyun, 2026-yil

Биомедицинские технологии имеют важное значение для развития прежде всего медицины. Так, в медицине они помогают бороться с ранней смертностью, болезнями, способствуют зачатию и рождению здоровых детей[1, с.33]. Очевидно, что в биомедицинских технологиях ценность представляет содержание, что предопределяет основание предоставления правовой охраны данным технологиям[2]. Сказанным и обуславливается актуальность исследования выбранной темы, ведь изучение различных вопросов применения биомедицинских технологий именно с правовой точки зрения сегодня не настолько интенсивно проводится, как интенсивно развивается соответствующая отрасль научных исследований, сопряжённая с медициной и её самыми разнообразными направлениями.

Основная часть

Медицина, как комплекс фундаментальных и прикладных аспектов знаний в практической деятельности врача, составляет совокупность мероприятий по укреплению и сохранению здоровья, предупреждению и лечению болезней и продлению жизни людей. Она охватывает все стороны жизни человека в виде системы научных знаний о его здоровье и болезнях, условиях индивидуальной и общественной жизни, в которой биологическое и социальное составляют интеракцию единства и противоречий[3]. Нельзя утверждать, что сегодня сама медицина полностью урегулирована нормами права, в то время как биомедицинские технологии – ещё меньшим образом урегулированы правом. Например, в Узбекистане приняты Закон от 11.05.2022 года №ЗРУ-768 «О трансплантации органов и тканей человека», Закон от 11.03.2019 г. ЗРУ-528-сон «Об охране репродуктивного здоровья граждан», а в России есть Федеральный закон от 23.06.2016 №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». Но в то же время, комплексного нормативно-правового акта, который полностью отражал бы все направления развития биомедицинских технологий, в большинстве государств нет.

Следует признать, что сегодня многие биомедицинские технологии давно переросли рамки обычного научно-технического прогресса. Сегодня это не просто новые методы лечения, а инструменты, способные изменить биологическую природу человека. К ним относятся геномное редактирование (например, система CRISPR), технологии искусственного репродуктогенеза, клонирование (что запрещено в большинстве стран мира), создание нейротехнологий, а также биопечать органов, и многие другие. Но самой популярной, и в то же время дорогостоящей технологией стала 3D-печать жизненно необходимых органов человека, что всё таки сейчас является отчасти научным экспериментом, нежели участвующей практикой.

В соответствии с одним из доктринальных подходов в определении биомедицинская технология - это промышленное использование живых организмов и их частей (микроорганизмов, грибов, водорослей, клеток растений и животных, клеточных органелл, ферментов и т.д.) для производства или модификации продукта, для улучшения растений и животных, а также в медицине[4, с.471]. Определяя историко-правовые составляющие поднятого вопроса, однозначно правильным будет отметить, что Нюрнбергский кодекс [5, р. 1050], Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта», Всеобщая

Iyun, 2026-yil

декларация о биоэтике и правах человека (2005 г.) и другие стратегически важные международные документы, составили международно-правовую основу применения многих видов биомедицинских технологий, однако они сегодня полностью не решили проблему фрагментарности международно-правового регулирования применения названных технологий, что создает пространство для злоупотреблений, неэтичных медицинских экспериментов, ущемления прав человека, занижения ценности его жизни, необоснованных научных амбиций, и расслоения общества как основного видимого последствия существующей актуальной проблемы.

Очень много современных исследователей подчеркивают тот факт, что сегодня в мировой практике нет системности и четкости относительно предмета правового регулирования биомедицинских исследований, и данное замечание не лишено своего теоретико-правового смысла. Частичная регламентация данной сферы существенно ограничивает внедрение различных медицинских технологий в клиническую практику [6, с. 86]. Адаптация законодательства под современные тенденции развития науки и медицинской практики сегодня жизненно необходимы, о чем свидетельствует не одно научное замечание, а единогласное мнение многих специалистов в данной сфере.

Заключение

В заключение исследования, проведенного в научном тезисе, следует подчеркнуть следующее утверждение. Биомедицинские технологии сегодня – это совокупность различного рода методов и изобретений по качественному изменению здоровья и жизни человека, которые с одной стороны обладают значительной перспективой, а с другой стороны несут в себе риски nepозволительного поведения и нарушений прав человека. И постановка вопроса о необходимости усиления правового регулирования в данном направлении нами видится как первоочередная по своей важности задача, которую необходимо обсуждать на постоянном уровне, особенно в широких научных кругах.

Право обязано стать проактивным, то есть прогнозировать и запрещать или разрешать технологии до того, как они станут массовыми. Правовое регулирование биомедицинских технологий — это не попытка затормозить науку из-за консервативных страхов. Скорее это создание «интеллектуального контура безопасности». Закон здесь должен работать подобно рулю автомобиля, и если исходить из импровизированной точки зрения, нормы закона не смогут мешать развитию прогресса в медицине, но в то же время не дадут сорваться на крутом повороте эволюции.

Библиографические ссылки:

1. Выпханова Г. В. Актуальные направления совершенствования законодательства в сфере биологических и генетических технологий // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 1. С. 33—43.
2. Моргунова Е. А. Концепция правовой охраны биомедицинских технологий // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2021. №11 (87). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-pravovoy-ohrany-biomeditsinskih-tehnologiy> (дата обращения: 12.06.2026).

Iyun, 2026-yil

3. Каркищенко Н. Н. Становление и развитие биомедицины // Биомедицина. 2006. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-biomeditsiny> (дата обращения: 12.06.2026).
4. Биотехнология и безопасность России // Наука и безопасность России. М., 2000. С. 471.
5. Aurey X. The Nuremberg Doctors' Trial: Looking Back 70 Years Later // INTERNATIONAL CRIMINAL LAW REVIEW7 -2017. -17 (6). —P. 1049-1069.
6. Нрасовский В.С., Ермолаев Д.О., Ермолаева Ю.Н. Биомедицинский эксперименте участием человека: российский взгляд на проблему // Научный альманах. —2015. — № 11-4(13).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH